

CAPSappPRO

Sign In

Remember

[Forget Password?](#)

SIGN IN

Don't have account? [Create Account](#)

Usuários

**Agenda
Médica**

Grupos

**Equipe
Técnica**

**GPT Apoio
ao PTS**

**Área
educacional
(ensino e protocolos)**

Usuários

Search

Ana Souza

Ana Souza

Consulta
com Ana Souza

PTS

Prontuário

Agenda médica

Dr. Paulo Reis

Dra. Laura Melo

Dr. Paulo Reis

Grupos

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Equipe técnica

**Equipe
Técnica**

**Atas das reuniões
de equipe**

GPT Apoio ao PTS

Sophie é uma IA que
te ajuda na construção
do PTS inicial

CLICK
HERE

Formulários

PTS

BPA

BPAi

**FICHA DE
ACOLHIMENTO**

**FOLHA DE
EVOLUÇÃO**

Ensino

O que é o CAPS?

O que é acolhimento?

O que é o PTS?

Como é feito o PTS com o apoio da IA?

Configurações e suporte

Termo de uso e LGPD

Saiba como seus dados são protegidos e os limites de uso do aplicativo.

Ajuda e Suporte

Fale com a coordenação do CAPS ou acesse orientações sobre o uso do app.

FICHA TÉCNICA

Autores e colaboradores

Autores:

Larissa Silva Coelho

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli

Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra

Sérgio Seiji Aragaki

Colaboradores no desenvolvimento dos produtos da disciplina

Angélica Peixoto Teixeira

Cristhiane Nathália Pontes de Oliveira

Dornelles de Oliveira Silva

Fernanda Maria Barbosa de Almeida

Júlia Morgado Nunes da Costa

July Polyana de Souza Simões

Kalleu Leonardo Antão

Leyla Karla Cavalcante Rodrigues

Mariana Teixeira Costa

Miliana Ferreira de Mendonça França

Rose Katianne Mauricio Santos

Silvia Magna Barboza

**Produto da Disciplina:
Pesquisa e Desenvolvimento
de Produtos Educacionais.
Programa de Pós-Graduação
do Mestrado Profissional de
Ensino na Saúde da
Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de
Alagoas.
Ano: 2025**

Ilustração: Canva.com/chatGPT

Licença creative Commons 4.0.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 2023

DOI:10.5281/zenodo.15148426:

